

**MATEMATIKA FANIDA O'ZLASHTIRILISHI QIYIN BO'LGAN
MASALALARNI YECHISHNING SODDALASHTIRISH UCHUN
KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. (KASRLAR
MAVZUSI MISOLIDA)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004142>

Yulchiyeva Arofatxon Botirjon qizi

1-sonli kasb xunar maktabda matematika o'qituvchisi

Abdullayeva Irodaxon Aminjonovna

1-sonli kasb xunar maktabida matematika o'qituvchisi

Annotatsiya.

Bu maqolada matematika fanidan o'zlashtirilishi qiyin bo'lgan ayrim mavzularning yoritilishi va o'rgatilishining osonlashtirish maqsadida kompyuter texnologiyalaridan vas hu bilan bir qatorda bu mavzularni o'quvchilar uchun soda shakliga keltirish maqsadida o'yinlar yarayish orqali o'tgatis va o'quvchi yoshlarni matematika faniga bo'lgan qiziqishlarini yanada uyg'otish haqida ma'lumotlar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar.

Oddiy kasrlar, o'nli kasrlar, Aralash sonlar, to'g'ri va noto'g'li kasrlar, Kasrlar ustida amallar bajarish.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
УПРОЩЕНИЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПО МАТЕМАТИКЕ ЗАДАЧ. (НА
ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТА ДРОБЕЙ).**

Аннотация.

В данной статье, чтобы облегчить преподавание некоторых тем, трудно осваиваемых по математике, наряду с компьютерными технологиями, сделать эти темы в виде газировки для учащихся, пройти их через игры и обучить младших школьников информации. показано, как еще больше пробудить у них интерес к математике.

Ключевые слова.

Простые дроби, десятичные дроби, смешанные числа, правильные и неправильные дроби, действия над дробями.

USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES TO SIMPLIFY SOLUTION OF PROBLEMS THAT ARE DIFFICULT TO MASTER IN MATHEMATICS. (IN THE EXAMPLE OF THE SUBJECT OF FRACTIONS).

Annotation.

In this article, in order to facilitate the teaching of some topics that are difficult to master in mathematics, along with computer technologies, to make these topics into a form of soda for students, to pass them through games and to educate young students. information on how to further arouse their interest in mathematics is shown.

Keywords.

Simple fractions, decimals, mixed numbers, correct and incorrect fractions, operations on fractions.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining Matematika fani darsligiga razm soladigan bo'lsak, o'quvchi yoshlarga qiyinchilik tug'diradigan va o'quvchi yoshlar o'rtasida o'rganishga muammo bo'ladigan bir nechta mavzularni ko'rishimiz mumkin.

Bu mavzular sirasiga Kasrlar va ular ustida amallar, Qisqa ko'paytirish formulalari, bir va ko'p nomalumli tenglamalar va tengsizlar, bir va ko'p nomalumli tenglamalar va tengsizliklar sistemalari, trigonometrik ayniyatlar, logarifmin funksiyalar, differinfizllar kabi mavzular o'quvchilarning qiyinchilik tug'dirishi mumkin bo'lgan mavzular deb baxolashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi.

Biz bu maqolada manashu berilgan mavzularning eng asosiysi va birinchilari hisoblangan, matematika fanining findamenti vazifasini bajaruvchi mavzu Kasrlar mavzusiga to'xtalib va uning tushuntirilishidagi osonlashtirish va o'rganishdagi muammolarni hal etish maqsadida metematik o'yinlar yaratish haqida so'z yurutamiz.

Kasr ([arabcha](#): كسر - bo'lak, parcha) – [matematikada](#) birning bitta yoki bir nechta qismidan (bo'lagidan) iborat son. Kasr ikkita butun sonning nisbati bilan ifodalanadi: $\frac{n}{m}$ yoki n/m . Bu yerda m kasrning *maxraji*, n bo'lsa *surati* deyiladi. Maxraj chiziqning ostiga (yoki ketiga), surat bo'lsa chiziqning ustiga (yoki oldiga) yoziladi.

Maxraj bir sonni necha bo'lakka bo'linganini ko'rsatadi, surat bo'lsa shu kasrda shunday ulushlardan nechta borligini ko'rsatadi. Masalan, $\frac{3}{4}$ kasrida surat 3 dir va u kasr teng uch bo'lakni ifodalashini ko'rsatadi. Maxraj bo'lsa 4 dir va u to'rtta bo'lak bir bo'lib butunni hosil qilishini anglatadi.

Matematikada ko‘rinishida yozsa bo‘ladigan barcha sonlar ratsional sonlar to‘plamiga kiradi. Bu yerda a va b butun sonlardir va $b \neq 0$ ga teng emas ($b \neq 0$).

Kasr sonlar yaqqol surat yoki maxrajli bo‘lmasligi ham mumkin, masalan o‘nli kasr, foiz, manfiy darajalar (mos ravishda 0,01, 1% va 10^{-2} ; bularning har biri $1/100$ ga teng). Butun sonni ham maxraji 1 ga teng kasr ko‘rinishida yozish mumkin: masalan 7 va $7/1$ bir-biriga teng. [1]

Kasrlar nisbat va bo‘linmalarni ifodalashda ham ishlatiladi. [1] Masalan, $3/4$ kasr $3:4$ nisbat va $3 \div 4$ bo‘linmani ifodalaydi.

Kasrlar mavzusini tushuntirishda o‘qituvchi STEM texnologiyasidan keng foydalangani maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Buning uchun dars mashg‘ulotiga butun narsani olib kelib bo‘laktalarga bo‘lishi va o‘quvchilarga bu bo‘laklar butun narsaning bir bo‘lagi ekanligi ko‘rsatib tushuntira olishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

$\frac{m}{n}$, $m \in Z, n \in N$ ko‘rinishdagi sonlar ratsional sonlar deyiladi va Q harfi bilan ifodalanadi.

$$Q = \left\{ \frac{m}{n}, m \in Z, n \in N \right\}$$

Q to‘plamda qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish va bo‘lish amallari doim bajariladi. (nolga bo‘lish ma’noga ega emas). Bo‘lish amalining xossasiga asosan, $a:b=q$ bo‘lsa $a=b \cdot q$ bo‘ladi.

Agar $a \neq 0$ va $b=0$ bo‘lsa, $a=b \cdot q$ tenglik bajarilmaydi.

Har qanday butun sonni kasr ko‘rinishida ifodalash mumkin.

$$\text{Masalan, } 3 = \frac{3}{1}, -2 = -\frac{2}{1}, \dots$$

Ikki $\frac{m}{n}$ va $\frac{p}{q}$ kasrning yig‘indisi, ko‘paytmasi, ayirmasi va bo‘linmasi ushbu qoidalar bo‘yicha hisoblanadi:

$$\frac{m}{n} + \frac{p}{q} = \frac{m \cdot q + n \cdot p}{n \cdot q}, \quad \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} = \frac{m \cdot p}{n \cdot q}$$

$$\frac{m}{n} - \frac{p}{q} = \frac{m \cdot q - n \cdot p}{n \cdot q}, \quad \frac{m}{n} : \frac{p}{q} = \frac{m \cdot q}{n \cdot p} \quad .(\text{Bo'linma bo'lgan holda } p \neq 0).$$

Bu tengliklarning o'ng tomonida turgan kasrlar $\frac{m}{n}$ va $\frac{p}{q}$ kasrlarning mos ravishda yig'indisi, ko'paytmasi, ayirmasi va bo'linmasi deb yuritiladi.[2]

Son matematikaning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Odamlar predmetlarni sanash tufayli sonlarning natural to'plamini hosil qildi. Hosil qilingan sonli to'plamlar bir-biri bilan quyidagicha bog'langan: $N \subset Z \subset Q \subset I \subset R$.

Chekli o'nli kasrlarni 10, 100, 1000 va hokazolarga ko'paytirish amalini chekli o'nli kasrlardagi kabi vergulni ko'chirib bilan bajarish mumkin. Bundan foydalanib, har qanday davriy kasrni oddiy kasrga aylantirish mumkin.

Masalan, $x=0,(348)=0,348348348\dots$ davriy kasrni oddiy kasrga aylantiraylik. Davriy uch raqamli bo'lgani uchun kasrni 1000 ga ko'paytiramiz; $1000x=348,348348\dots=348+x$. Bundan $999x=348$ yoki $x = \frac{348}{999} = \frac{116}{333}$.

0,00(348) o'nli kasr esa 0,(348) dan 100 marta kichik, shunga ko'ra $0,00(348) = \frac{348}{99900}$ bo'ladi. 0,96(348) kasrni esaa $0,96+0,00(348)$ yig'indi ko'rinishida yozish mumkin, u holda

$$\frac{96}{100} + \frac{348}{99900} = \frac{96 \cdot 999 + 348}{99900} = \frac{96000 + 348 - 96}{99900} = \frac{96348 - 96}{99900} = \frac{96252}{99900}$$

Oddiy kasrni o'nli kasr ko'rinishda yozishda ba'zan bir xil son takrorlanib keladi. bunday kasrlar sof davriy kasrlar deyiladi.[3]

Shunday hollar bo'ladiki, davr verguldan keyin darhol boshlanmaydi, bunday kasrlar aralash davriy kasrlar deyiladi.

Davriy o'nli kasrlarni oddiy kasrlarga aylantirishning umumiy qoidasini ta'riflaymiz.

Sof davriy kasr shunday oddiy kasrga tengki, uning surati davrdan, maxraji esa davra nechta raqam bo'lsa, shuncha marta takrorlanadigan 9 raqami bilan ifodalanadigan sondan iborat. Masalan, $0,(5) = \frac{5}{9}$; $0,(45) = \frac{45}{99}$.

Aralash davriy kasrni oddiy kasr ko'rinishda yozish uchun maxrajga kasrning davrida nechta raqam bo'lsa, shuncha 9 va davrgacha nechta raqam bo'lsa, shuncha nol(9 dan keyin) yozish kerak; suratga esa verguldan keyingi

sonlardan (davrga e'tibor qilmay) davrgacha bo'lgan sonni ajratib yozish kerak.

$$\text{Masalan, } 0,3(45) = \frac{345 - 3}{990} = \frac{171}{495}$$

ADABIYOTLAR:

1. B.Xaydarov "Matematika fanidan 5-sinflar uchun darslik" 1-qism. Toshkent 2020- yil

2. B.Xaydarov "Matematika fanidan 5-sinflar uchun darslik" 2-qism. Toshkent 2020- yil.

3. M.A.Mirzaaxmedov, A.A.Raximqoriyev, Sh.N.Ismoilov, M.A.To'xtaxo'jayeva "Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik" qayta ishlanga va to'ldirilgan 2-nashr Toshkent - 2017 yil

Internet manbalar:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=5UCg7ca8ogE>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=SBL0POpUYvQ>